

DESKRIPSI KEGIATAN PELATIHAN BUDIDAYA KOPI ARABIKA DI KOPERASI SOLOK RADJO NAGARI AIE DINGIN KECAMATAN LEMBAH GUMANTI

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 3, Agustus 2019
DOI: 10.5281/zenodo.3406579

Friska Deby Shintya^{1,*}, Ismaniar¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*friska_debysintya@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena keberhasilan Koperasi Solok Radjo di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah anggota Koperasi Solok Radjo setiap tahunnya, prestasi dan pengembangan usaha budidaya kopi arabika oleh petani binaan Koperasi Solok Radjo. Peneliti menduga penyebab keberhasilan Koperasi Solok Radjo karena adanya kegiatan pelatihan budidaya kopi arabika yang dilaksanakan oleh koperasi solok radjo. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Kegiatan Pelatihan Budidaya Kopi Arabika di Koperasi Solok Radjo Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah petani binaan yang mengikuti kegiatan pelatihan budidaya kopi arabika di Koperasi Solok Radjo berjumlah 59 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan simple random sampling. Sampel diambil sebanyak 50% dari populasi jadi berjumlah 29 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Sedangkan alat pengumpulan data berupa daftar pernyataan. Teknik analisis data menggunakan rumus persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan budidaya kopi arabika di Koperasi Solok Radjo dari aspek materi pelatihan yang diberikan staf lapangan dalam kegiatan pelatihan dikategorikan sangat baik. Selanjutnya dari aspek metode pelatihan yang digunakan staf lapangan dalam kegiatan pelatihan dikategorikan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan petani binaan memberikan pernyataan selalu. Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan pengelola sekaligus staf lapangan untuk terus meningkatkan minat petani binaan dalam budidaya kopi arabika serta mempertahankan kegiatan pelatihan yang telah dilakukan terkhususnya dalam memberikan materi yang berkaitan dengan budidaya kopi arabika kepada petani binaan.

Kata Kunci: *Kegiatan Pelatihan, Budidaya Kopi Arabika*

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional negara Republik Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar terwujudnya tujuan tersebut maka semua usaha dalam segala bidang perlu ditingkatkan. Aini (2006) pendidikan nonformal adalah suatu lembaga pendidikan dan pelatihan yang terstruktur yang mempunyai tujuan untuk membentuk keterampilan warga belajarnya sesuai kebutuhan. Pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang fleksibel dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Pendidikan nonformal berperan penting sebagai donatur dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan adanya program pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (Pamungkas, Sunarti, & Wahyudi, 2018).

Pelatihan dalam pendidikan nonformal merupakan upaya untuk merubah tingkah laku dan perubahan sosial melalui intervensi pemberian pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap (Safitri, Wisroni, & Solfema, 2018). Selain itu Pelatihan dalam pendidikan nonformal diartikan sebagai proses untuk membantu orang dewasa dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang bersifat segera untuk membantu suatu aktifitas maupun pekerjaan tertentu (Fahmi & Solfema, 2019; Solfema, 2013). Pamungkas (2014) mendefinisikan pelatihan secara umum sebagai suatu proses untuk membantu orang dewasa dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang bersifat segera untuk membantu suatu aktifitas atau pekerjaan tertentu.

Sejalan dengan itu, Koperasi Solok Radjo merupakan salah satu organisasi masyarakat yang melaksanakan gerakan strategi pemberdayaan petani dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat di daerah melalui pendekatan latihan dan pendekatan pengembangan swadaya masyarakat yang berlokasi di Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 5 januari 2019 di Koperasi Solok Radjo, dapat dilihat keberhasilan dari lembaga Koperasi Solok Radjo. Hal ini terlihat dari beberapa fenomena berikut: (1) Peningkatan jumlah anggota Koperasi Solok Radjo setiap tahun, (2) Prestasi dan penghargaan yang diraih oleh Koperasi Solok radjo, (3) Pengembangan usaha budidaya kopi arabika oleh petani binaan Koperasi Solok Radjo, (4) Serta pemasaran produk kopi arabika Koperasi Solok Radjo hingga mancanegara. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Deskripsi Kegiatan Pelatihan Budidaya Kopi Arabika di Koperasi Solok Radjo Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti”.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis deskriptif yang dilakukan guna memperoleh fakta, objek atau suatu hal yang sedang atau telah terlaksana dan mendeskripsikan fakta yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014) populasi ialah subyek yang dijadikan pusat perhatian, yang melalui subyek tersebut terdapat informasi yang ingin diketahui, serta memiliki sikap atau ciri-ciri tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sesuai dengan penjelasan tersebut maka populasi dalam penelitian ini yaitu petani binaan Koperasi Solok Radjo sebanyak 59 orang. Sampel diambil sebanyak 50% dari populasi jadi berjumlah 29 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui angket sedangkan alat pengumpulan data berupa butir pernyataan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perhitungan presentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Ditinjau dari Aspek Materi Pelatihan

Data mengenai gambaran kegiatan pelatihan budidaya kopi arabika ditinjau dari aspek materi pelatihan terungkap melalui 3 indikator yang meliputi: (1) pengetahuan yang terdiri atas 5 item pernyataan, (2) keterampilan terdiri atas 4 item pernyataan, dan (3) sikap yang terdiri atas 4 item pernyataan. Masing-masing data dikelompokkan menurut nilai skor tertentu kemudian dihitung persentasenya. Untuk lebih jelasnya hasil pengolahan data dapat dilihat pada histogram berikut ini.

Dari histogram dapat diketahui bahwa gambaran kegiatan pelatihan budidaya kopi arabika ditinjau dari aspek materi pelatihan dikategorikan sangat baik. Ini artinya materi yang diberikan oleh staf lapangan dalam kegiatan pelatihan budidaya kopi arabika telah mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan petani binaan dalam budidaya kopi arabika. Hal ini dibuktikan dengan persentase tertinggi 52% petani binaan memberikan pernyataan selalu.

Ditinjau dari Aspek Metode Pelatihan

Data tentang gambaran kegiatan pelatihan budidaya kopi arabika di Koperasi Solok Radjo ditinjau dari aspek metode pelatihan terungkap melalui 3 indikator yang meliputi: (1) ceramah yang terdiri atas 4 item pernyataan, (2) diskusi yang terdiri atas 4 item pernyataan, dan (3) demonstrasi yang terdiri atas 4 item pernyataan. Masing-masing data dikelompokkan menurut nilai skor tertentu kemudian dihitung persentasenya. Lebih jelasnya hasil pengolahan data dapat dilihat pada histogram berikut.

Dari histogram dapat diketahui bahwa gambaran kegiatan pelatihan budidaya kopi arabika ditinjau dari aspek metode pelatihan dikategorikan sangat baik. Ini artinya staf lapangan dalam menyajikan materi pelatihan telah menggunakan metode yang beragam yang terdiri dari metode ceramah, metode diskusi, dan metode demonstrasi. Hal ini dibuktikan dengan persentase tertinggi 55% petani binaan memberikan pernyataan selalu.

Pembahasan

Kegiatan Pelatihan Budidaya Kopi Arabika di Koperasi Solok Radjo Ditinjau dari Aspek Materi Pelatihan

Melalui temuan penelitian dan hasil olahan data terlihat bahwa deskripsi kegiatan pelatihan budidaya kopi arabika di Koperasi Solok Radjo ditinjau dari aspek materi pelatihan yang diberikan staf lapangan dalam kegiatan pelatihan budidaya kopi arabika di Koperasi Solok Radjo dikategorikan sangat baik, dalam kegiatan pelatihan materi atau bahan ajar yang diberikan telah mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan petani binaan dalam usaha budidaya kopi arabika. Sehingga petani binaan yang mengikuti kegiatan pelatihan tersebut mampu menghasilkan tanaman kopi berkualitas, berorientasi jangka panjang, berwawasan lingkungan, dan bernilai ekonomi.

Mangkunegara (2011) mengatakan bahwa komponen-komponen atau bagian dari kegiatan pelatihan dan pengembangan terdiri dari: Tujuan, sasaran, pelatih, materi, metode dan peserta pelatihan. Tingkat pencapaian keberhasilan kegiatan pelatihan dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya karakteristik individu yang mengikuti pelatihan, bahan belajar atau materi pelatihan, serta teknik atau metode pelatihan (Safitri et al., 2018; Solfema, 2017; Solfema & Wahid, 2018).

Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan pelatihan yaitu bahan belajar atau materi pelatihan. Materi pelatihan adalah keseluruhan topik atau tema yang akan dibahas selama kegiatan pelatihan berlangsung. Menurut Kasmir (2019) materi pelatihan adalah materi atau bahan ajar yang akan diberikan kepada peserta pelatihan. Materi atau bahan ajar berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan.

Dalam kegiatan pelatihan budidaya kopi arabika di Koperasi Solok Radjo materi yang diberikan oleh staf lapangan telah mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan petani binaan dalam budidaya kopi arabika. Pertama pengetahuan, pengetahuan adalah proses perolehan informasi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek. pengetahuan yang diperoleh seseorang berkaitan erat dengan informasi yang dimilikinya, perolehan informasi yang banyak tentunya akan berdampak pada tingginya pengetahuan yang dimiliki seseorang.

Selanjutnya keterampilan, yaitu kecakapan untuk menggunakan pikiran, ide, dan kreatifitas dalam pekerjaan, perubahan ataupun perbuatan sesuatu hal sehingga mempunyai dan menghasilkan makna serta nilai sebuah karya dari aktivitas tersebut (Muslim & Ismaniar, 2018; Setiawati & Syuraini, 2018). Keterampilan adalah kecakapan teknis dalam melakukan suatu perbuatan. Keterampilan adalah kecakapan fisik dalam mengerjakan suatu tugas yang merupakan penerapan dari pengetahuan teoritis yang dimiliki individu (Dewi & Irmawita, 2019; Sari & Ismaniar, 2019). Individu yang memiliki keterampilan cenderung lebih bisa melakukan pekerjaannya secara efektif dan efisien. Kemudian sikap, sikap merupakan ekspresi yang ditampilkan oleh seseorang terhadap suatu objek berupa perasaan senang atau tidak dan tidak setuju atau menyetujui suatu objek yang mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, emosi, dan nilai.

Dapat disimpulkan materi pelatihan yang diberikan staf lapangan dalam kegiatan pelatihan budidaya kopi arabika dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang dibutuhkan oleh petani binaan dalam budidaya kopi arabika.

Deskripsi Kegiatan Pelatihan Budidaya Kopi Arabika di Koperasi Solok Radjo Ditinjau dari Aspek Metode Pelatihan

Melalui temuan penelitian dan hasil olahan data mengenai deskripsi kegiatan pelatihan budidaya kopi arabika di Koperasi Solok Radjo Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti pada aspek metode pelatihan staf lapangan telah menerapkan metode pelatihan yang bervariasi, di antaranya (1) metode ceramah, (2) metode diskusi, dan (3) metode demonstrasi. Metode yang diterapkan staf lapangan dalam kegiatan pelatihan ini dikategorikan sangat baik.

Mangkunegara (2011) mengatakan bahwa komponen-komponen atau bagian dari kegiatan pelatihan dan pengembangan terdiri dari: Tujuan, sasaran, pelatih, materi, metode dan peserta pelatihan. Tingkat pencapaian keberhasilan kegiatan pelatihan dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya karakteristik dari individu peserta pelatihan, bahan belajar atau materi pelatihan, dan metode atau teknik pelatihan (Safitri et al., 2018; Solfema, 2017; Solfema & Wahid, 2018).

Jadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelatihan yaitu metode yang digunakan dalam kegiatan pelatihan. Menurut Fathurahman Pupuh (dalam Bentri 2017) metode diartikan sebagai cara, secara umum metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dalam kegiatan belajar, istilah metode merupakan cara mempresentasikan bahan ajar dihadapan peserta didik agar tujuan belajar yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Metode pelatihan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu teknik atau cara yang digunakan oleh sumber belajar yang dalam hal ini merupakan staf lapangan dalam menyajikan atau menyampaikan materi kepada peserta pelatihan yang dalam hal ini disebut petani binaan (Pamungkas, 2014; Solfema & Wahid, 2018). Terdapat 3 metode pelatihan yang digunakan oleh staf lapangan dalam kegiatan pelatihan budidaya kopi arabika yaitu: (1) metode ceramah, (2) metode diskusi, dan (3) metode demonstrasi. Pertama metode ceramah, menurut Ismaniar (2017) metode ceramah merupakan metode yang dipilih untuk menyampaikan berbagai pengetahuan ataupun informasi.

Ceramah merupakan cara menyampaikan bahan ajar melalui penjelasan lisan secara langsung di mana pengajar atau pelatih melakukan tatap muka secara langsung dengan peserta, sementara itu peserta pasif mendengarkan. Selanjutnya metode diskusi, diskusi merupakan cara menyampaikan bahan ajar melalui pembahasan suatu topik tertentu secara bersama-sama. Dalam metode diskusi bahan ajar disampaikan melalui sebuah pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis yang kemudian di pecahkan dan dibahas secara bersama. Yang terakhir yaitu metode demonstrasi, dalam penggunaan metode demonstrasi bahan ajar disampaikan dengan mempertunjukkan dan memperagakan suatu proses, benda maupun situasi tertentu pada peserta pelatihan baik sesungguhnya maupun tiruan. Menurut Ismaniar (2017) metode demonstrasi bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan. Metode demonstrasi ialah metode yang dilaksanakan dengan cara membelajarkan peserta melalui menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan mengenai kegiatan/pekerjaan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pelatihan budidaya kopi arabika staf lapangan telah menggunakan metode yang bervariasi sehingga kegiatan pelatihan dapat berjalan dengan baik. Pengetahuan staf lapangan mengenai metode pelatihan yang akan diterapkan juga sangat diperlukan, sebab berhasil atau tidaknya petani binaan dalam mengikuti kegiatan pelatihan tergantung pada tepat atau tidaknya metode yang digunakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data pada hasil penelitian serta pembahasan mengenai Deskripsi Kegiatan Pelatihan Budidaya Kopi Arabika di Koperasi Solok Radjo didapat kesimpulan, yaitu *pertama*, kegiatan pelatihan budidaya kopi arabika di Koperasi Solok Radjo ditinjau dari aspek materi pelatihan dikategorikan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar petani binaan memberikan pernyataan selalu. *Kedua*, kegiatan pelatihan budidaya kopi arabika di Koperasi Solok Radjo ditinjau dari aspek metode pelatihan dikategorikan sangat baik, Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar petani binaan memberikan pernyataan selalu.

REFERENSI

Aini, W. (2006). *Bahan Ajar Konsep Pendidikan Luar Sekolah*. Padang: FIP UNP.

- Bentri, A. (2017). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Padang: SUKABINA Press.
- Dewi, V., & Irmawita, I. (2019). Description of Instructor's Creativity for Improving Learning Motivation on Prima. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 2(1), 35–41. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v2i1.101730>
- Fahmi, R., & Solfema, S. (2019). Description of the Widyaiswara Credibility in Learning Communication at Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Padang. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 2(1), 80–87. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v2i1.103874>
- Ismaniar, I. (2017). Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Orangtua dalam Pengadaan Media Permainan Edukatif bagi Anak Melalui Pelatihan Parenting. *KOLOKIUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(2), 78–85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1320073>
- Kasmir. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (5th ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Mangkunegara, A. P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslim, M. M., & Ismaniar, I. (2018). Hubungan Keterampilan Mengajar dengan Perilaku Belajar Menurut Peserta Didik di MDA Baitul Ikhlas Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(4), 456–465. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i4.101774>
- Pamungkas, A. H. (2014). *Pengelolaan Pelatihan dalam Organisasi (Tinjauan Teori Pembelajaran Orang Dewasa)* (Makalah). Padang. Retrieved from <http://www.sumbarprov.go.id/images/1450027790-2.alim.harun.pdf>
- Pamungkas, A. H., Sunarti, V., & Wahyudi, W. A. (2018). Peran PKBM dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Sesuai Target SDGs. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(3), 301–307. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i3.101240>
- Safitri, N., Wisroni, W., & Solfema, S. (2018). Gambaran Kompetensi Kepribadian Instruktur pada Pembelajaran Pelatihan Menjahit di Panti Sosial Bina Remaja Harapan Kota Padang Panjang. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(3). <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i3.100555>
- Sari, H. M., & Ismaniar, I. (2019). Description of Citizens Intrinsic Motivation for Participating Skill Education Program of PKK. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 2(1), 8–14. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v2i1.101736>
- Setiawati, S., & Syuraini, S. (2018). Peningkatan Peran serta Ibu-Ibu dalam Rumah Tangga Melalui Pelatihan Pendidikan Karakter dan Keterampilan Membuat Makanan Jajanan Berbasis Bahan Lokal. *KOLOKIUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6(2), 119–123. <https://doi.org/10.24036/kolokium-pls.v6i2.15>
- Solfema, S. (2013). *Andragogi Konsep dan Penerapannya*. Malang: Wineka Cipta.
- Solfema, S. (2017). Adversity Intelligence As a Contributing Factor of Tutor's Performance. *European Journal of Education Studies*, 3(11), 840–847. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1134472>
- Solfema, S., & Wahid, S. (2018). Job Satisfaction as a Contributing Factor of Educators Performances. *European Journal of Education Studies*, 4(8). <https://doi.org/10.5281/zenodo.1284564>
- Sugiyono. (2014). *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.